

Pourquoi et Comment développer les soft skills chez les étudiants ?.

Auteur 1 : ZEROUALI Sanae

ZEROUALI Sanae.
Docteur En Langue Et Communication

Déclaration de divulgation : L'auteur n'a pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : ZEROUALI .S (2023) « Pourquoi et Comment développer les soft skills chez les étudiants ? », African Scientific Journal « Volume 03, Numéro 21 » pp: 0559 – 0571.

Date de soumission : Novembre 2023

Date de publication : Décembre 2023

DOI : 10.5281/zenodo.10434688
Copyright © 2023 – ASJ

Résumé

Depuis longtemps, dans l'enseignement supérieur au Maroc, l'accent est souvent mis sur les compétences techniques et académiques, et par conséquent, il y avait une certaine négligence de l'apprentissage des soft skills, surtout dans les facultés à accès ouvert. Cela a rendu plus difficile la transition des étudiants de l'éducation à l'emploi. C'est pourquoi, il est important de multiplier le nombre de stages proposés aux étudiants et d'offrir davantage de modules de formation axés sur le développement de leur projet professionnel. En conséquence, les décisions prises par les étudiants quant à leur orientation sont de plus en plus influencées par leur quête d'opportunités sur le marché de l'emploi. Toutefois, il convient de souligner que l'évaluation des compétences soft skills repose généralement davantage sur des mesures qualitatives que quantitatives, et cette évaluation peut varier en fonction des situations et du contexte.

À l'échelle mondiale, nous assistons actuellement à une expansion des formations orientées vers le monde du travail, au détriment des formations académiques. Ce changement dans l'équilibre entre ces deux types de formation reflète la transition d'une approche axée sur la connaissance vers une approche centrée sur les compétences. Certes, les compétences comportementales, ont un impact crucial sur la satisfaction personnelle et le bien-être mental, d'où la nécessité l'intégration de ces compétences, afin de préparer les étudiants à un marché du travail exigeant des qualités humaines autant que des compétences techniques.

Why and How to develop soft skills in students?

Abstract

For a long time, higher education in Morocco has predominantly emphasized technical and academic skills, resulting in a certain neglect of soft skills development, particularly in open-access faculties. This oversight has made the transition from education to employment more challenging for students. Hence, it is crucial to increase the number of internships offered to students and provide additional training modules focused on their professional development. Consequently, students' decisions regarding their career paths are increasingly influenced by their pursuit of opportunities in the job market. However, it is important to note that the assessment of soft skills often relies more on qualitative measures than quantitative ones, and this evaluation can vary depending on situations and contexts.

Globally, we are currently witnessing an expansion of job-oriented training, at the expense of academic education. This shift in the balance between these two types of education reflects the transition from a knowledge-focused approach to a skills-centered approach. Indeed, behavioral skills have a crucial impact on personal satisfaction and mental well-being, highlighting the need for the integration of these skills to prepare students for a labor market that demands human qualities as much as technical skills.

Keywords : soft skills, training, job market, higher education

Introduction

En raison des changements majeurs dans la société, les soft skills sont importantes dans le monde professionnel d'aujourd'hui. L'enseignement supérieur doit intégrer des activités axées sur ces compétences, devenues essentielles dans l'enseignement supérieur. L'objectif principal est de favoriser la croissance personnelle des étudiants tout en développant des compétences de communication efficaces. Cette approche contribue de manière significative à la réussite professionnelle et à l'épanouissement personnel des diplômés, en les préparant à exceller dans un environnement professionnel en constante évolution où les soft skills jouent un rôle clé.

Du lycée à l'université, la plupart des jeunes manquent de compétences professionnelles et sont donc exclus d'un marché du travail plus exigeant. Pour répondre à ce problème, les établissements d'enseignement marocains doivent intégrer le développement des compétences générales à travers des formations spécifiques, des ateliers ou des activités extrascolaires. Les étudiants doivent également rechercher activement des opportunités de renforcer ces compétences qui leur seront bénéfiques personnellement et professionnellement.

La problématique pertinente que nous pouvons formuler pour le sujet "Pourquoi et Comment développer les soft skills chez les étudiants ?" pourrait être formulée de la manière suivante : "Compte tenu des exigences croissantes du marché du travail actuel, des questions cruciales se sont posées quant à la pertinence et à l'intégration des compétences générales dans les programmes des étudiants.

L'objectif de cette recherche sur le développement des compétences générales des étudiants est de fournir des informations importantes pour les politiques éducatives, les programmes de formation et les pratiques pédagogiques, et à préparer les étudiants aux défis de la vie professionnelle et personnelle.

Pour ce faire, on va procéder à emprunter une démarche en deux étapes :

1. L'identification des défis de l'intégration des compétences émotionnelles, à travers une investigation documentaire, et l'analyse de l'utilisation du numérique dans le contexte de l'enseignement supérieur marocain.

2. La formulation et la proposition des pistes de développement et d'amélioration de la qualité de l'innovation et de l'apprentissage des soft skills dans l'enseignement supérieur marocain d'aujourd'hui et de demain.

I. Impacts du manque de l'apprentissage et de la maîtrise des soft skills chez les étudiants

Au cours des récentes années, à l'ère d'une mondialisation, de plus en plus prononcée, les universités marocaines sont confrontées au défi de l'employabilité à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. Il devient donc, impératif d'adopter une stratégie éducative qui intègre des compétences non techniques pour faire face à cette nouvelle réalité. La formation et l'amélioration des compétences comportementales (soft skills) des étudiants universitaires devraient constituer une priorité pour les établissements de l'enseignement supérieur, car elles sont étroitement liées à la capacité d'adaptation au milieu professionnel.

1. Importance de l'apprentissage des soft skills

Les "soft skills" se réfèrent aux compétences relationnelles et comportementales qui ne sont pas directement liées à des compétences techniques. Elles jouent un rôle essentiel à la fois dans la sphère personnelle et professionnelle de chaque individu. De nos jours, les employeurs accordent de plus en plus d'importance à ces compétences, les valorisant pour leur contribution aux performances optimales, aux relations harmonieuses et à la capacité à s'adapter et à faire preuve d'agilité face aux défis d'une société en constante évolution. Ceci nécessite un nouveau réaménagement de l'enseignement supérieur, secteur de formation de l'esprit et de l'intelligence, pour l'intégration de l'innovation pédagogique et la transition numérique *« ceci implique une révision profonde des modalités de formation et de son management, tout en assurant le « passage d'une pédagogie fondée sur la transmission des connaissances à sens unique, sur le remplissage et sur la mémorisation, à une pédagogie qui cible plus l'intelligence »¹*

Le nouveau système éducatif met de plus en plus l'accent sur les soft skills, notant que les universités marocaines ont pris conscience de l'importance de ces compétences dans l'employabilité des diplômés, et en les enseignant, elles améliorent les perspectives d'emploi des étudiants et leur réussite. Certes, ces compétences comportementales, ou soft skills, peuvent être exploitées comme un moyen d'améliorer les perspectives d'emploi des étudiants dans l'enseignement supérieur.

¹ - Hamdani Y., (2012). L'innovation dans l'enseignement supérieur marocain au temps de la digitalisation : bilan, défis et perspectives. Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°6, 484.

Pendant de nombreuses années, les universités se sont principalement concentrées sur la diffusion du savoir académique, mais elles sont désormais de plus en plus engagées dans l'inculcation de compétences transversales hautement prisées sur le marché du travail. Malheureusement, les étudiants de nos universités ne se sont pas encore familiarisés avec l'utilisation efficace de ces nouveaux outils informatiques à des fins scientifiques. En examinant les compétences des étudiants dans l'utilisation de la digitalisation éducative, au-delà de l'utilisation basique du téléphone portable, est encore à son début pour ne pas dire très faible. Pour favoriser l'usage du digital éducatif, il est essentiel de sensibiliser et former les étudiants, d'intégrer des modules numériques, de faciliter l'accès à des ressources en ligne, de promouvoir la collaboration et d'organiser des événements numériques. *« Passer sous mode de digitalisation n'est pas une décision verticale, ni un changement de comportement et d'usage d'outils mais, un processus d'évolution qui se prépare dans un contexte de révolution sociétale et culturelle »*².

Aujourd'hui, elles se penchent sur l'apprentissage de ces nouvelles compétences, pour des motifs de grande importance, à savoir :

- **L'adaptation à l'évolution du marché du travail** qui évolue rapidement, de plus en plus axé sur les compétences interpersonnelles et comportementales. Les entreprises, d'une manière particulière, et les employeurs, d'une façon générale, recherchent non seulement des diplômés bien formés sur le plan technique, mais aussi des individus dotés de soft skills, car ces compétences sont essentielles pour travailler efficacement en équipe, résoudre des problèmes complexes et interagir avec les différents éléments de leur environnement. *« Travailler sur cette compétence et la développer vous aidera à vous adapter à tout changement et à faire preuve de résilience face aux défis à relever »*³.

- **L'amélioration de l'employabilité**, car en développant des compétences relationnelles et comportementales, les diplômés renforcent leur position sur le marché de l'emploi, augmentant ainsi leurs chances de succès professionnel. Les étudiants qui ne possèdent pas de compétences telles que la communication efficace, la résolution de problèmes et la pensée critique pourraient avoir du mal à trouver un emploi correspondant à leurs compétences académiques. Par contre, ceux qui maîtrisent ces compétences sont mieux préparés à trouver un emploi et à réussir dans leur carrière. Ceci nous amène à diversifier l'offre éducative pour pallier

² - Ben Attou A., (2021). La digitalisation de l'enseignement supérieur : limites enjeux et perspectives. Revue : Espace géographique et Société Marocaines. N° 53, p. 69.

³ - Les soft skills : le super pouvoir des étudiants pour se démarquer sur le marché du travail. Document consulté le 10 Septembre 2023. Disponible sur : <https://www.mundiapolis.ma › blog › les-soft-skills-le>

l'inadéquation formation-emploi « *l'amélioration de l'offre éducative, dans les divers cycles de formation, constitue l'un des déterminants clés du modèle de développement, puisqu'elle contribue à former et catalyser les compétences nécessaires au développement des secteurs socio-économiques, tant publics que privés* »⁴.

- **Formation avancée des professionnels, c'est-à-dire que les universités** sont invitées à dispenser à ses étudiants des formations de niveau supérieur leur permettant de s'adapter aux défis du monde réel, surtout au marché de l'emploi. « *Une chose est sûre, les hard skills (compétences techniques) que vous êtes supposés avoir acquis durant vos études ne suffisent plus lorsqu'il s'agit de postuler à un emploi. Ce qui vous démarquera des autres candidats et vous distinguera ce sont les soft skills, de plus en plus recherchées par les employeurs* »⁵. Les soft skills sont un élément clé de cette préparation, formant des individus qui excellent non seulement dans leur domaine technique, mais qui sont également aptes à communiquer de manière efficace, à résoudre des problèmes et à s'adapter aux évolutions en cours. « *À l'image de la société, le monde du travail évolue et les recruteurs attendent de leurs candidats une bonne capacité d'adaptation... Moins techniques et plus transversales, ces compétences douces se définissent comme des savoirs comportementaux et des aptitudes personnelles, humaines et relationnelles. Elles donnent l'agilité nécessaire pour s'adapter à un environnement en constante évolution et renforcent la maîtrise technique* »⁶.

- **Renforcement des compétences personnelles**, car les soft skills ne sont pas seulement utiles sur le milieu de travail, elles sont également importantes dans la vie personnelle. Les étudiants qui développent des compétences en communication et en gestion du temps sont mieux équipés pour gérer leurs relations personnelles et leur bien-être émotionnel. En plus, le monde concurrentiel nécessite la préparation des étudiants à travailler avec des personnes de différentes cultures et origines, ce qui impose des compétences et des communications interculturelle. Car, avec la mondialisation, la capacité à travailler avec des personnes de différentes cultures devient de plus en plus importante. Les étudiants ayant peu d'expérience en compétences interculturelles pourraient rencontrer des obstacles dans un monde de plus en plus diversifié. A ceci, il faut ajouter que les entreprises marocaines, et autres, préfèrent l'embauche de diplômés possédant des soft skills « *Les diplômés universitaires doivent être en mesure de s'adapter aux changements rapides qui se produisent sur le marché du travail, notamment en*

⁴ - Ouahmi F. et Aoula Es., (2023). Place des soft skills dans la réforme de l'enseignement supérieur : quelles perceptions et quelles pratiques ? Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°9, p. 294

⁵ - Idem.

⁶ - Les soft skills, une valeur ajoutée chez les étudiants. Document consulté le 22 septembre 2023. Disponible sur : <https://cours-legendre.fr/les-soft-skills-une-valeur-aj->.

ce qui concerne les avancées technologiques et les nouvelles tendances professionnelles »⁷ En se concentrant sur ces compétences, les universités répondent aux besoins du marché de travail et contribuent à la prospérité économique du pays.

2. L'impact du déficit de soft skills chez les étudiants

L'absence d'acquisition et de maîtrise des compétences relationnelles chez les étudiants peut se traduire par une multitude de conséquences, affectant à la fois leur performance académique, leur trajectoire professionnelle, leur progression dans le monde professionnel, et leur épanouissement personnel (le bien-être personnel).

L'incapacité des étudiants à acquérir et à maîtriser les compétences relationnelles peut avoir des répercussions variées, influençant à la fois leur performance académique, leur parcours professionnel et leur qualité de vie personnelle. En conséquence, il est évident que le manque de compétences interpersonnelles chez les étudiants se manifeste de multiples façons. Au niveau académique, ils peuvent éprouver des problèmes de communication avec leurs camarades et leurs professeurs, ce qui peut entraver leur compréhension des matières et influencer leurs résultats scolaires. De plus, sur le plan professionnel, le manque de soft skills peut limiter les opportunités d'emploi et de progression de carrière. Les recruteurs sont activement à la recherche de candidats qui détiennent non seulement des compétences techniques, mais également des compétences relationnelles, car elles se révèlent cruciales pour des interactions fructueuses avec les collègues, les clients et les partenaires commerciaux. Sur un plan personnel, le manque de compétences interpersonnelles peut engendrer une estime de soi réduite, des difficultés relationnelles et un niveau de stress accru, ce qui peut impacter négativement la santé mentale et émotionnelle des étudiants.

Il est donc impératif que les établissements de l'enseignement supérieur intègrent activement le développement des compétences relationnelles dans leurs programmes académiques. De même, il est important d'encourager les étudiants à chercher des opportunités d'apprentissage et de mise en pratique de ces compétences, car elles sont essentielles pour réussir dans la société moderne. En définitive, les compétences interpersonnelles constituent un atout inestimable pour les étudiants, les préparant à réussir dans tous les aspects de leur vie. De cette manière, les établissements éducatifs répondront aux attentes du nouveau modèle de développement « *L'ambition du Nouveau Modèle de Développement est d'initier une véritable renaissance éducative marocaine. L'école marocaine doit permettre à chaque élève d'acquérir*

⁷ - Zerouali S., (2023). Pourquoi l'enseignement supérieur marocain mise-t-il sur les soft skills ? Journal of African Studies and the Nile Basin. N°. 20, p. 167.

les compétences fondamentales pour assurer son insertion sociale, favoriser sa réussite académique et professionnelle. Elle doit devenir le creuset de formation de jeunes épanouis qui façonneront l'avenir du Maroc, en leur transmettant le sens de l'autonomie et de la responsabilité, une éthique empreinte de valeurs humanistes ancrées dans l'identité marocaine, une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation dans un monde en mutation accélérée »⁸.

II. Comment développer les soft skills chez les étudiants

Les compétences comportementales ne sont pas innées. Comme toute autre aptitude, elles évoluent et se cultivent au fil du parcours académique, grâce aux formations dispensées aux étudiants. Ces formations visent à inculquer les compétences pratiques et les comportements indispensables à l'adaptabilité en milieu professionnel. À cette fin, l'enseignement supérieur mise sur le travail en équipe, favorisant ainsi le développement des compétences sociales, de la communication orale et de la collaboration. Certains établissements d'enseignement proposent spécifiquement des modules consacrés à l'acquisition des compétences comportementales, tels que le développement personnel, le renforcement de la marque personnelle, la prise de parole en public et l'engagement au sein d'associations. Les étudiants disposent ainsi d'une base de compétences certifiées qu'ils pourront mettre en avant auprès des employeurs.

1. Aspects du manque de compétences soft skills chez les étudiants marocains

Il convient de souligner que le déficit en compétences relationnelles peut avoir des répercussions sur les étudiants au Maroc, tout comme dans de nombreux autres pays. Toutefois, il est essentiel de noter que l'ampleur de cet impact peut varier en fonction des caractéristiques individuelles, des établissements éducatifs et des contextes spécifiques.

- **Difficultés dans la communication** : Les étudiants dépourvus de compétences en communication peuvent rencontrer des difficultés à articuler leurs pensées de manière concise, à participer activement à l'écoute, et à appréhender les perspectives des autres. Cette lacune peut engendrer des malentendus, des tensions, et des entraves à la collaboration au sein d'équipes de projet ou de groupes d'étude.

- **Faible résolution de problèmes** : Les soft skills, telles que la pensée critique et la résolution de problèmes, sont essentielles pour trouver des solutions efficaces aux défis

⁸ - La commission spéciale sur le développement, (2021). Le nouveau modèle de développement (Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous). Rapport général, p.104 URL : Rapport_General.pdf (csmd.ma)

académiques et professionnels. Les étudiants qui ne maîtrisent pas ces compétences peuvent avoir du mal à résoudre des problèmes complexes.

- **Gestion du temps inadéquate** : La maîtrise de la gestion du temps revêt une grande importance pour les étudiants qui doivent jongler entre leurs cours, leurs devoirs et divers autres engagements. L'absence de cette compétence peut engendrer du stress, des retards dans l'accomplissement de leurs travaux et une performance académique médiocre. Ce manque peut développer une estime négative en soi, et par conséquent, les étudiants qui ne maîtrisent pas ces compétences peuvent souffrir de doutes sur leurs capacités, ce qui peut affecter leur motivation et leur réussite.

- **Difficultés dans la résolution de conflits et moins d'opportunités professionnelles** : La résolution de conflits et la pratique de la diplomatie sont parmi les compétences interpersonnelles qu'il faut acquérir. Sinon, les étudiants qui ne parviennent pas à gérer les conflits de façon constructive risquent de rencontrer des difficultés dans leurs relations avec leurs camarades et leurs professeurs. A ceci ; il faut ajouter les exigences des employeurs qui accordent de plus en plus d'importance aux compétences interpersonnelles, car elles sont cruciales pour réussir dans le monde professionnel. Les étudiants qui font défaut dans ces domaines peuvent éprouver des difficultés à trouver un emploi ou à évoluer dans leur carrière. Une fois employés, les individus ayant un déficit en soft skills pourraient rencontrer des difficultés à s'adapter aux attentes du milieu professionnel, à collaborer efficacement avec leurs collègues et à gérer les défis du monde du travail en constante évolution. Certes, pour ne pas se sentir dépassés par les défis imprévus, les étudiants doivent maîtriser les soft skills qui leur permettent de s'adapter aux changements

Il revêt donc une importance cruciale pour les étudiants de développer et de maîtriser des compétences interpersonnelles tout au long de leur parcours éducatif. Les établissements d'enseignement et les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel en intégrant des opportunités d'apprentissage de ces compétences dans leurs programmes académiques. De plus, les étudiants peuvent également chercher des occasions d'améliorer leurs compétences interpersonnelles grâce à des stages, du bénévolat, des clubs étudiants et d'autres activités extrascolaires.

2. Approches pour le développement des soft skills chez les étudiants

Pour mettre en valeur le capital humain, les universités sont appelées à favoriser le développement des soft skills chez ses étudiants en adoptant les approches suivantes :

- **Dispensez des formations ciblées et axées sur les compétences interpersonnelles**, telles que la communication, la résolution de conflits, le leadership et divers autres domaines.

Il faut aussi organiser des ateliers interactifs pour que les étudiants puissent concrétiser ces compétences par la pratique. En plus, les établissements éducatifs sont invités à promouvoir la qualité de leur offre de formation et la diversifier, tout en s'inscrivant dans des approches de partenariat avec le secteur privé, *«l'encouragement des formations d'excellence doit se faire conjointement avec le secteur privé, qui pourra intervenir dans la création et la conception des formations et contribuer ainsi à faciliter l'accès au marché du travail pour les étudiants »*⁹.

- **Intégrez des projets en équipe au sein des programmes académiques**, incitant ainsi les étudiants à collaborer, à prendre des décisions collectives et à résoudre des problèmes de manière conjointe. Il faut aussi encourager les étudiants à s'impliquer dans des activités parascolaires telles que des clubs, des associations étudiantes, des équipes sportives, ou d'autres engagements qui favorisent le renforcement des compétences telles que le travail d'équipe, la collaboration et le leadership.

- **Développement de la communication** : Organisez des débats, des présentations, des discussions en classe et des activités de prise de parole en public pour améliorer les compétences de communication des étudiants. Pour réussir cette approche, il est crucial que les étudiants plus expérimentés puissent guider les nouveaux étudiants dans le développement de leurs compétences relationnelles. Il est souhaitable d'inviter les anciens étudiants qui ont bénéficié des soft skills à partager leurs expériences avec leurs pairs en leur expliquant comment ces compétences ont influencé leur carrière et leur vie personnelle.

- **Intégrez le développement des soft skills dans le programme académique** en tant que matière à part entière ou sous forme de modules complémentaires. Cette approche peut s'exprimer par l'intégration des projets qui mettent en avant l'importance des soft skills. Par exemple, demandez aux étudiants de travailler sur des projets qui nécessitent la collaboration et la communication. Et suite à ses travaux collaboratifs, les étudiants peuvent faire une auto-évaluation en identifiant leurs lacunes, leurs points forts et leurs domaines d'amélioration, et par conséquent, élaborer des plans d'amélioration personnels. En plus, et pour s'ouvrir sur le monde du travail, il faut organiser des événements qui offrent aux étudiants l'occasion d'interagir avec des professionnels issus de divers secteurs, créant ainsi des opportunités de réseautage et de renforcement des compétences relationnelles.

Il est essentiel de rappeler aux étudiants que le développement des soft skills est un processus continu et que ces compétences sont précieuses dans tous les aspects de leur vie. En les aidant à les acquérir, ces étudiants sont préparés à réussir dans un monde de plus en plus axé

⁹ - La commission spéciale sur le développement, (2021). p. 110-111

sur les compétences interpersonnelles. Travailler en groupe, communiquer à l'oral, gérer son intelligence émotionnelle, optimiser sa mémoire, être créatif : « *Ces compétences ne sont pas innées. Elles doivent s'apprendre, car les étudiants sont désormais attendus là-dessus par les recruteurs...* »¹⁰.

Pour développer les soft skills chez les étudiants, les établissements éducatifs peuvent mettre en place des programmes spécifiques, des ateliers et des activités extra-scolaires qui mettent l'accent sur le développement de ces compétences. Les enseignants peuvent également intégrer ces compétences dans leurs cours en encourageant la participation, la collaboration et la résolution de problèmes.

¹⁰ - Séverin Graveleau, (2023). Les « soft skills » débarquent à l'université. <https://www.lemonde.fr> › M Campus › Universités

Conclusion

L'acquisition des compétences comportementales par les étudiants revêt une importance cruciale pour les préparer à réussir, que ce soit sur le plan académique ou professionnel, dans un monde en constante évolution où les compétences non techniques jouent un rôle de plus en plus prédominant dans la réalisation individuelle et professionnelle. En développant ces compétences, dès l'éducation primaire et tout au long de leur parcours éducatif, les étudiants sont mieux préparés à réussir dans leur vie personnelle et leur carrière. Certes, les compétences comportementales viennent ainsi compléter les compétences techniques et académiques, contribuant à former un ensemble de compétences plus complet et équilibré.

Pour faire face à cette problématique, les universités marocaines accordent désormais une grande importance à l'enseignement des compétences comportementales, dans le but de préparer les étudiants à réussir dans un monde professionnel en constante mutation et à devenir des professionnels complets et compétents. Cette orientation vers les compétences comportementales vise à améliorer l'employabilité des diplômés, à renforcer leurs compétences personnelles et à répondre aux besoins du marché du travail.

Les temps ont changé en ce qui concerne l'orientation des programmes d'études. Il n'est plus suffisant de se focaliser uniquement sur l'acquisition de connaissances et de compétences techniques spécifiques à un domaine particulier. Ces dernières années, l'accent mis sur les "soft skills" est devenu de plus en plus important en raison de l'évolution constante du monde du travail et des attentes des employeurs.

Bibliographie

Ben Attou A., (2021). La digitalisation de l'enseignement supérieur : limites enjeux et perspectives. Revue : Espace géographique et Société Marocaines. N° 53, p. 65-76.

Commission spéciale sur le développement, (2021). Le nouveau modèle de développement (Libérer les énergies et restaurer la confiance pour accélérer la marche vers le progrès et la prospérité pour tous). Rapport général, p.104 URL : Rapport_General.pdf (csmd.ma).

Hamdani Y., (2012). L'innovation dans l'enseignement supérieur marocain au temps de la digitalisation : bilan, défis et perspectives. Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°6, 479-197.

Ouahmi F. et Aoula Es., (2023). Place des soft skills dans la réforme de l'enseignement supérieur : quelles perceptions et quelles pratiques ? Revue Marocaine de l'Évaluation et de la Recherche en Éducation/ N°9, pp. 293-308

Zerouali S., (2023). L'utilisation des techniques de communication pour réussir professionnellement. Journal of Strategic and Military Studies. N°. 19, pp. 406- 415

Zerouali S., (2023). Pourquoi l'enseignement supérieur marocain mise-t-il sur les soft skills ? Journal of African Studies and the Nile Basin. N°. 20, pp. 136-144.

Les soft skills : le super pouvoir des étudiants pour se démarquer sur le marché du travail. Document consulté le 10 Septembre 2023. Disponible sur : <https://www.mundiapolis.ma> > blog > les-soft-skills-le

Les soft skills, une valeur ajoutée chez les étudiants. Document consulté le 22 septembre 2023. Disponible sur : <https://cours-legendre.fr> > les-soft-skills-une-valeur-aj..